

УДК: 330.342.143

DOI: 10.5281/zenodo.12622669 <https://zenodo.org/record/12622669>

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА И ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Протасов Александр Юрьевич¹

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия, (a.protasov@spbu.ru), (ORCID: 0000-0003-4526-1450)

Ключевые слова: *капитализм, посткапитализм, цикл, накопление, переходные процессы, гипотеза о двойном переходе*

Для цитирования: Протасов А.Ю. Эволюционные закономерности развития капитализма и посткапиталистические альтернативы // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 101-110.

EVOLUTIONARY PATTERNS OF DEVELOPMENT OF CAPITALISM

Alexander Yu. Protasov

Ph.D. in Economics, Associate professor, Head of the Department of Economic Theory and History of Economic Thought, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, (a.protasov@spbu.ru), (ORCID: 0000-0003-4526-1450)

Keywords: *capitalism, post-capitalism, cycle, accumulation, transients, double transition hypothesis*

For citation: Protasov A.Yu. Evolutionary patterns of development of capitalism. Problems in Political Economy. 2024;2(38):101-110.

JEL: B24; B52; P16

Введение

В современной неортодоксальной экономической литературе все чаще появляются публикации, посвященные кризису современного капитализма, а также возможному переходу к посткапиталистической (постэкономической) стадии развития человеческого общества. В наиболее явном виде эти идеи развиваются современными интеллектуалами в рамках парадигмы классической политической экономии в ее современном виде, а также критического марксизма и постмарксистских направлений (Бузгалин, Колганов, 2015а; 2015b);(Давыдов, 2020; 2021);

¹ © Протасов А.Ю., 2024

(Кондрашов, 2020); (Лейн, 2016). Значительное количество исследований, посвященных разрушению современного типа капитализма, опираются на идеи технологического детерминизма, связывая зарождение посткапиталистических отношений в современном мире с внедрением цифровых технологий (Мейсон, 2016); (Рифкин, 2014); (Срничек, 2019); (Srnicsek, 2015).

Интерес к этим вопросам вполне понятен и связан, прежде всего, с усугублением экономических, социальных и политических проблем в развитых странах Запада, а также широкомасштабным и быстрым внедрением в социально-экономические практики цифровых (платформенных) технологий. В результате приходится наблюдать нарастающее количество примеров из повседневной жизни, когда рыночно-капиталистические отношения начинают приобретать не типичные для них формы, происходит размывание привычных для рынка понятий продавцов и покупателей и их замена на такую категорию, как «пользователи» (шеринг, платформенные отношения и т.д.). Можно приводить другие примеры происходящих «мутаций» в современном капиталистическом устройстве, требующих своего теоретического переосмысления.

Аналитических инструментов, способных адекватно объяснить происходящие перемены у современного мейнстрима очевидно не хватает. Поэтому возникающий вакуум в теоретическом осмыслении происходящего объективно заполняют другие теоретические системы, не вписывающиеся в стандартные и общепринятые сегодня экономические теории. В этой связи, обращаясь к изучению трансформационных процессов современного капитализма, мы используем возможности политэкономического анализа.

Исследование возможностей и перспектив перехода современной версии капитализма в некую другую, некапиталистическую (посткапиталистическую) систему общественно-экономических отношений, требует обращения к историческому опыту его эволюции, проведение анализа взглядов на вопрос о пределах его развития и осуществления оценки роли советского эксперимента в попытке перехода на некапиталистический путь развития.

Историческое развитие капитализма в свете неортодоксальных теорий

Обычно, когда речь заходит об исторической ограниченности развития капиталистического способа производства, приводят различные цитаты из известной работы Розы Люксембург «Накопление капитала», вышедшей в свет в 1913 году, где она показывает, что необходимым условием существования капитализма является процесс постоянного накопления капитала. При этом она поясняет, что накопление капитала как единый целостный процесс складывается из двух частей. Первая часть – это накопление, осуществляемое «... на месте производства прибавочной стоимости...», то есть на предприятии, а другая его часть – это накопление, источником которого является обмен товарами на мировых рынках между «... капиталом и некапиталистическими формами производства» и далее делается вывод о том, что постоянное накопление капитала возможно только при «... столь же постоянном расширении общественных потребностей» (Люксембург, 1934). Переосмысливая взгляды Р. Люксембург на пределы развития капитализма, можно сказать, что она имела ввиду естественные границы развития капитализма в виде территорий, ох-

ватывающих всю мировую экономику, где капитал встречается с некапиталистическими формами организации общественной жизни. Если верить этому тезису, то сегодня можно констатировать, что современный капитализм исчерпал свои пределы развития, потому что практически не осталось таких мест на географической карте, которые бы не освоил капитал.

Иное представление о границах капитализма просматривается в фундаментальном труде лидера школы «Анналов» Фернана Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.» (Бродель, 2007а). В этой работе он демонстрирует оригинальный взгляд на историческую эволюцию капитализма в Западной Европе сквозь призму трехчастной схемы устройства капиталистической экономики в виде располагающихся один над другим слоями социальных структур: «непрозрачные для взгляда» базовые структуры повседневной материальной жизни → система рынков и рыночные институты → нерыночные «иерархические социальные структуры» капиталистических организаций. Бродель для своего времени (труд был издан в 1979 году) скептически относился к смене капитализма какой-либо некапиталистической формацией. Рефлексируя на череду кризисов в мировой экономике 1973–1975 гг. и 1979–1982 гг. он утверждал, что кризисы капитализма только укрепляют его, открывают «новые рубежи прибыли» и в нем самом не заложены эндогенные механизмы терминального разрушения и что его разрушение возможно только какими-либо силами из вне. Однако в его концепции просматриваются границы развития капитализма, которые определяются масштабами базовых нерыночных структур повседневной материальной жизни, нижним слоем капиталистической экономики. Этот слой, ускользающий от статистического учета и практически мало изученный, включающий в себя натуральный обмен, прямой обмен услугами, дарообмен и т.д., составлял по словам Ф. Броделя в 1979 г. от 30% до 40% национального продукта индустриальных стран мира (Бродель, 2007б). Ссылаясь на Ленина, Бродель пишет, что в этом нижнем некапиталистическом «этаже», где присутствует мелкое производство, возникают ростки капитализма: «Мелкое производство рождает капитализм <...> постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе» (Бродель, 2007б). Этот вывод Броделя подтверждает тезис Р. Люксембург о территориальных границах развития капитализма.

Одним из оригинальных объяснений этого феномена служит гипотеза о бесконечном движении капитала по своим границам, предложенная М.А. Румянцевым. В частности, его идея заключается в том, что, перераспределяя доходы, оптимизируя хозяйственные процессы и рыночные технологии, умножая подчиненные ему институты, капитализм может функционировать сколь угодно долго (Румянцев, 2015). Другими словами, капитализм, достигнув своих территориальных границ развития, продолжает развиваться за счет проникновения в другие, не свойственные для него сферы общественной жизни. Например, появление так называемого когнитивного капитализма (или капитализма знаний), в результате коммерциализации таких сфер, как культура, наука, образование, превратило эти нерыночные по своей изначальной сути сферы в инструменты извлечения прибыли. В частности, орыночивание науки, превратило основу научной деятельности – творчество, в особый интеллектуальный коммерческий актив, который обслуживает бизнес. Такая имитация капитализмом своего развития в несвойственных для этого сферах, грозит разрушением его базовых структур.

Другой пример имитации капитализмом своего развития является декларирование в последние несколько лет ведущими организационными центрами накопления идеи «инклюзивного капитализма», предполагающей построение справедливого капиталистического общества, в котором будут реализованы принципы равноправного распределения доходов, решены проблемы неравенства и бедности (Schwab, 2020²). Вместе с тем, реализация заявленных целей в этой концепции не может осуществиться в рамках капиталистической системы в принципе, поскольку капитализм не может существовать без накопления капитала, без системы рынков, как инструментов накопления и без неравного распределения общественного богатства. На самом деле, концепция инклюзивного капитализма возникла по причине судорожного поиска центрами накопления капитала путей вывода современной системы капитализма из глубокого кризиса, угрожающего разрушению его основ и смене его другой, некапиталистической системой общественных отношений (Катасонов, 2021).

Дж. Арриги в предложенной им концепции системных циклов накопления капитала, раскрывая закономерности исторического развития капитализма, проливает дополнительный свет на проблему пределов его эволюции (Арриги, 2006). Воспроизведенная и сконструированная им 500-летняя историческая динамика капитализма от эмбрионального состояния в период позднего средневековья в городах-государствах Италии до его настоящего глобального состояния вписывается в четыре исторических системных цикла накопления капитала (СЦН). Каждый СЦН представляет собой смену двух вариантов стратегий накопления капитала – сначала накопление капитала осуществляется за счет расширения производственно-товарных операций, а за тем, по мере снижения требуемой нормы прибыли в производственно-товарной сфере из-за перенакопления в ней капитала, процесс накопления продолжается за счет расширения чисто финансовых операций.

Закономерности развития капитализма Арриги выводит на основе глубокого и тщательного изучения исторических материалов, исходя из логики движения капитала, описанной Марксом в известной формуле $D-T-D'$. При реализации стратегии накопления за счет расширения производственно-торговых сделок, когда «денежный капитал «приводит в движение» растущую массу товаров, включая товаризованную рабочую силу и природные ресурсы», реализуется первая часть формулы Маркса $D-T$. При переключении стратегий накопления на чисто финансовые сделки «растущая масса денежного капитала «освобождается» от своей товарной формы, и накопление осуществляется, как в сокращенной формуле у Маркса: $D - D'$ » (Арриги, 2006).

Воспроизведенная Арриги логика развития капитализма показывает то, как капитал преодолевал пределы своего развития. Когда на определенном этапе ка-

² Schwab K, Malleret T. Covid-19: The great reset / World Economic Forum. 2020. (https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1709811788&tld=ru&lang=en&name=COVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.pdf&text=covid-19%3A%20The%20Great%20Reset&url=https%3A%2F%2Fstraight2point.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FCOVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.pdf&lr=2&mime=pdf&l10n=ru&sign=6d4a5d3d6884ec811fd0d7f95f3d6050&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1709811788%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3DCOVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.pdf%26text%3Dcovid-19%253A%2BThe%2BGreat%2BReset%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fstraight2point.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FCOVID-19_-The-Great-Reset-Klaus-Schwab.pdf%26lr%3D2%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D6d4a5d3d6884ec811fd0d7f95f3d6050%26keyno%3D0%26nosw%3D1) (дата обращения: 04.03.2024).

питалистические организации сталкивались с пределами накопления капитала в рамках существующего уровня развития технологий и в определенных границах освоенных территорий с соответствующими рынками сбыта, проблема продолжения накопления решалась путем переключения на чисто финансовые стратегии. После того, как экономические и институциональные структуры очередного нового СЦН оказывались способными разрешить противоречия развития капитализма путем открытия новых возможностей накопления капитала за счет внедрения технологий и открытия перспектив территориального расширения, накопление капитала вновь возвращалось к стратегии использования производственно-торговых операций. Финансовая экспансия конца XX – начала XXI века стала аномальной и прежде всего в «беспрецедентной бифуркации финансового и военного могущества» (Арриги, 2009) центров накопления, сосредоточенных в США. Можно предположить, что эта аномалия разрушающегося на наших глазах прежнего капиталистического устройства мира, сигнализирует не только о завершении очередного исторического жизненного цикла развития капитализма, но и является в определенном смысле предупреждением о том, что современная мир-система стоит перед новой возможной альтернативой некапиталистического пути развития.

Сигнальные маркеры посткапиталистической альтернативы

В последние несколько лет начинают просматриваться контуры перехода к нерыночным (некапиталистическим) отношениям между обособленными производителями и потребителями в результате развертывания цифровой информационной-технологической революции. Цифровые платформенные технологии, системы распределенных реестров, облачные сервисы и социальные сети уже сегодня позволяют обходить опосредованные рынком стоимостные связи и отношения между хозяйствующими субъектами. В перспективе можно ожидать сначала ослабление роли рынка как связующего звена между сферами производства и потребления, а в какой-то перспективе и его отмирания в силу того, что обмен между производством и потреблением может осуществляться в рамках различных ассоциированных сообществ через социальные виртуальные сети. Таким образом, можно предположить, что цифровые технологии стимулируют возникновения нерыночных посткапиталистических по содержанию отношений солидарности (Бузгалин, Колганов, 2015).

Наблюдающееся зарождение нерыночных отношений солидарности, социальной креативности и кооперации, все сильнее начинают институционализироваться, проявляя себя в деятельности НКО, возникновении социальных интернет-сетей, функционирование которых направлено на координацию трудовых усилий в нерыночных сферах (наука, образование, охрана окружающей среды и т.д.), а также на оказание безвозмездной помощи и т.п. Одним из примеров таких отношений, которые стимулируются внедрением в повседневную жизнь цифровых технологий, является так называемый карпулинг – совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. При этом затраты на топливо водитель-владелец автомобиля, либо берет все на себя (взамен получая полезное для него общение с попутчиками), либо попутчики распределяют затраты на поездку по общему соглашению между собой. Аналогичные примеры можно найти и в других сферах (охрана общественного порядка

и т.д.). Некоторые из этих отношений имеют черты дарообмена, который предполагает отношения взаимной солидарности, идущей от воли и сознания людей.

О советском опыте перехода на некапиталистический путь развития

Говоря об опыте СССР в плане возможности и перспектив перехода на посткапиталистический путь развития, отметим наиболее важные моменты. Во-первых, следует обратить внимание на сложности, с которыми страна столкнулась в попытке социалистических преобразований. Прежде всего это необходимость завершения незаконченной индустриализации, начавшейся в дореволюционный период, а также двойственность общественного устройства, связанная с сочетанием социалистических признаков в виде государственной собственности на средства производства, использованием методов государственного планирования, реализацией приоритетов социальных целей развития и т.д. с признаками капиталистической системы (наличие рыночных отношений, элементов частной собственности, выполнение государством функции коллективного предпринимателя). В результате этих противоречивых сочетаний разных общественных систем в СССР сформировался, по выражению С. Амина, особый советский способ производства в виде государственно-капиталистической модели хозяйствования с доминированием государственной собственности (Амин, 2017).

Во-вторых, как писал В.Т. Рязанов, советский способ производства можно трактовать как первичную (незрелую) модель социализма (Рязанов, 2019). В такой модели государственно-капиталистического хозяйствования, включавшей в себя элементы разнородных экономических систем, оказалось потенциально заложены две альтернативные версии развития – в сторону формирования системы, основанной на принципах социалистического устройства, как его представляли классики Октябрьской революции, так и в сторону возврата к капиталистической модели развития, что и произошло после крушения СССР. Эту ситуацию в СССР С. Амин метко назвал «капитализмом без капиталистов» (Амин, 2018).

В-третьих, опыт СССР показывает, что развитие вне капиталистического мира вполне возможно и даже может быть успешным. В частности, в СССР была обеспечена форсированная индустриализация и 25-летие исторически самых высоких темпов роста в мире, было обеспечено сглаживание циклических проявлений в экономическом развитии и бескризисное долгосрочное развитие за счет активного государственного макроэкономического регулирования и системы государственного планирования, была реализована развитая социальная сфера и т.д.

В контексте этого анализа возникает вопрос о том, почему реализация социалистического проекта в СССР не удалась. Ответы на этот вопрос есть разные, но здесь следует отметить, что мутация советской экономической системы привела к тому, что весь социалистический проект свелся к преобразованиям отношений собственности (а точнее просто к устранению частной собственности, что явно недостаточно для заявленных целей социалистического устройства) и подмену истинной социализации экономики программой ее всеобщего огосударствления. В конечном итоге эти и ряд других деструктивных процессов ликвидировали творческую инициативу в обществе и сформировали монополию бюрократического аппарата в системе принятия государственных решений, что в конечном итоге привело к обратному, инверсионному движению к капитализму в конце 80-х–90-х годах

прошлого столетия и завершению 70-летнего проекта реализации идеи социализма в нашей стране.

Рассуждения о неудачах советского опыта перехода на некапиталистический путь развития наводит на мысль о том, что все принципиально новое в историческом развитии общества рождается и утверждается нелинейно, через прохождение определенных фаз, образуя своеобразный переходный цикл. В.Т. Рязанов, подробно рассматривая теорию переходных процессов, показал логику переходного цикла хозяйственных форм в России с 1917 до 1991 гг. (Рязанов, 1998). Так, например, переход от феодализма к капитализму происходил не в один, а в два перехода, процесс его утверждения происходил через снятия внутренних противоречий в процессе развития согласно известному принципу (закону) диалектики – «отрицание отрицания». Первоначально отрицался предшествующий тип экономического устройства, а на втором этапе развития капитализма происходило одновременное отрицание старых форм феодального устройства и новых, зародившихся, но не зрелых капиталистических форм хозяйства. Такая двухфазная схема циклического перехода к капитализму находит подтверждения, которые можно обнаружить в исторических реконструкциях развития капитализма, осуществленных Дж. Арриги. Так после того, как первоначально элементы капитализма стали утверждаться в городах-государствах Италии, Швейцарии, Нидерландах и по их распространению на пространствах современной Европы, наблюдалось обратное движение к феодальным основам хозяйственной жизни. И только после того, как в Англии произошел промышленный переворот, капитализм окончательно утвердился как господствующая форма хозяйства.

Заключение

Подводя итог проведенному анализу отметим, что акцентирование внимания многих исследователей на нелинейность переходных процессов в целом и на двухфазную логику переходов, в частности (Бузгалин, 2017); (Рязанов, 2019); (Давыдов, 2020), позволяет в заключительной части работы выдвинуть идею о возникновении гипотезы двойного перехода к новой альтернативной модели общественного устройства, основанной на некапиталистических принципах хозяйствования. Для этого есть определенные основания. Социалистическая революция произошла первоначально в России, в которой на тот момент еще не был завершен переход к индустриальному развитию. Производительные силы не соответствовали новому способу производства. В результате попытка реализации социалистических принципов хозяйствования столкнулась с двумя противоречащими друг другу требованиями. С одной стороны, требовалось завершить то, что не было сделано в условиях капитализма до революции, а с другой стороны, требовалось развивать новые экономические отношения. В результате производительные силы, которые бы превосходили уровень развития в ведущих капиталистических странах, не были созданы. Таким образом, если следовать нашей гипотезе, то эту попытку перехода на некапиталистический путь развития можно считать первой фазой перехода в современной мир-системе, а в перспективе начинается вторая фаза этого перехода, учитывая быстрое распространение сигнальных маркеров посткапитализма, отмеченных выше. Что касается длительности переходного периода к некапиталистическим формам общественного производства, то они, вероятно,

определяются значительными социально-экономическими отличиями посткапитализма от современной модели хозяйственного устройства, а контуры новой системы отношений пока еще находятся в стадии становления и не до конца ясны.

ЛИТЕРАТУРА

Амин С. Россия: долгий путь от капитализма к социализму. М.: Культурная революция, 2017. – 148 с.

Амин С. Октябрьская революция 1917, столетие спустя. М.: Культурная революция, 2018. – 170 с.

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, Власть и истоки нашего времени / Пер. с англ. А. Смирнова и Н. Эдельмана. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 472 с.

Арриги Дж. Послесловие ко второму изданию «Долгого двадцатого века» // Прогнозис. 2009. № 1. С. 34-50.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. В 3-х томах. Т. 1. М.: Издательство «Весь мир», 2007а. – 592 с.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. В 3-х томах. Т. 3. М.: Издательство «Весь мир», 2007б. – 752 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х томах. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма. М.: ЛЕНАНД, 2015а. – 640 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х томах. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы. М.: ЛЕНАНД, 2015б. – 912 с.

Бузгалин А.В. Политическая экономика революции // Вопросы политической экономики. 2017. № 3. С. 10 – 41. EDN: VZVZHPB

Давыдов Д.А. Личность и государство в терниях посткапитализма: На пути к новой антагонистической общественной формации. М.: ЛЕНАНД, 2020. – 218 с.

Давыдов Д. Посткапитализм и рождение персоналиата. М.: РИПОЛ классик, 2021. – 336 с.

Катасонов В.Ю. Читая Шваба. Инклюзивный капитализм и великая перезагрузка. Открытый заговор против человечества. М.: Книжный мир, 2021. – 330 с.

Кондрашов П.Н. Посткапитализм как общественная inter/trans-формация // Социологические исследования. 2020. № 2. С. 150-159. DOI: 10.31857/S013216250008524-9

Лейн Д. «Пост-капитализм» как новая экономическая система: критика // Вопросы политической экономики. 2016. № 3. С. 8-21.

Люксембург Р. Накопление капитала. Том I и II. М.-Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. – XLIII, 478 с.

Мейсон П. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 416 с.

Рифкин Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – 410 с.

Румянцев М.А. Политэкономика позднего капитализма: пределы развития и девинантные тенденции // Вопросы политической экономики. 2015. № 2. С. 14-24. EDN: YKSJNP

Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX – XX вв. СПб.: Наука, 1998. – 796 с.

Рязанов В.Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя, 2019. – 436 с.

Срничек Н. Капитализм платформ. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2019. – 128 с.

Schwab K, Malleret T. Covid-19: The great reset / World Economic Forum, 2020. – 213 p.

Srnicek N., Williams A. Inventing the Future: Postcapitalism and a World without Work. Verso Books, 2015. – 336 p.

Информация об авторе

Протасов Александр Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия.

(E-mail: a.protasov@spbu.ru) (elibrary AuthorID: 617491) (ORCID: 0000-0003-4526-1450)

REFERENCES

Amin S. Russia: a long way from capitalism to socialism. Moscow: Cultural Revolution, 2017. – 148 p.

Amin S. The October Revolution of 1917, a century later. Moscow: Cultural Revolution, 2018. – 170 p.

Arrigi J. The Long twentieth century: Money, Power and the origins of our time. Translated from English by A. Smirnov and N. Edelman. M.: Publishing House «Territory of the Future», 2006. – 472 p.

Arrigi J. Afterword to the second edition of the «Long twentieth Century». Prognosis. 2009;(1):34-50. (In Russ.)

Braudel F. Material civilization, economics and capitalism, XV – XVIII centuries. In 3 vol. Vol. 1. M.: Publishing house «The Whole world», 2007a. – 592 p.

Braudel F. Material civilization, economics and capitalism, XV – XVIII centuries. In 3 volumes. Vol. 3. M.: Publishing house «The Whole world», 2007b. – 752 p.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vol. Vol. 1. Methodology: Beyond positivism, postmodernism and economic imperialism. M.: LENAND, 2015a. – 640 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vol. Vol. 2. Theory: The global hegemony of capital and its limits. M.: LENAND, 2015b. – 912 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. The political economy of the revolution. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2017;(3):10–41. EDN: ZVZHPB (In Russ.)

Davydov D.A. Personality and the state in the thorns of post-capitalism: On the way to a new antagonistic social formation. Moscow: LENAND, 2020. – 218 p. (In Russ.)

Davydov D. Post-capitalism and the birth of the person. M.: RIPOLL classic, 2021. – 336 p.

Katasonov V.Yu. Reading Shvab. Inclusive capitalism and the Great Reset. An open conspiracy against humanity. Moscow: Book World, 2021. – 330 p. (In Russ.)

Kondrashov P.N. Post-capitalism as a social inter/trans formation. *Sotsiologicheskiye issledovaniya= Sociological research*. 2020;(2):150-159. DOI: 10.31857/S013216250008524-9 (In Russ.)

Lane D. «Post-capitalism» as a new economic system: criticism. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2016;(3):8-21.

Luxembourg R. Capital accumulation. Volume I, II. M.-L.: State Socio-economic Publishing House, 1934. – XLIII, 478 p.

Mason P. Postcapitalism: A Guide to our Future. Moscow: Ad Marginem Press, 2016. – 416 p.

Rifkin J. The Third Industrial Revolution: How horizontal interactions change energy, the economy and the world as a whole. Moscow: Alpina non-fiction, 2014. – 410 p.

Rumyantsev M.A. Political economy of late capitalism: limits of development and deviant tendencies. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2015;(2):14-24. EDN: YKSJNP (In Russ.)

Ryazanov V.T. Economic development of Russia. Reforms and the Russian economy in the XIX – XX centuries. St. Petersburg: Nauka, 1998. – 796 p. (In Russ.)

Ryazanov V.T. Modern political economy: prospects for neo-Marxist synthesis. St. Petersburg: Aleteya, 2019. – 436 p. (In Russ.)

Schwab K, Malleret T. Covid-19: The great reset / World Economic Forum, 2020. – 213 p.

Srnicek N. Capitalism platforms. M.: Ed. House of the Higher School of Economics, 2019. – 128 p.

Srnicek N., Williams A. Inventing the Future: Postcapitalism and a World without Work. Verso Books, 2015. – 336 p.

Information about the author

Alexander Y. Protasov – Ph.D. in Economics, Associate professor, Head of the Department of Economic Theory and History of Economic Thought, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

(E-mail: a.protasov@spbu.ru) (elibrary AuthorID: 617491) (ORCID: 0000-0003-4526-1450)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 24.04.2024; одобрена после рецензирования: 27.05.2024; принята к публикации: 10.06.2024.